

LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**PENINGKATAN KUALITAS BACAAN AL-QUR'AN MELALUI
PEMBELAJARAN MAKHARIJUL HURUF DAN TAJWID DI TPA ERLIMAS,
SINGKAWANG TENGAH**

Oleh:

BALQIS SYAFIQOH

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2025

PENILAIAN PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an melalui Pembelajaran
Makharijul Huruf dan Tajwid di TPA Erlimas, Singkawang Tengah

Nama : Balqis Syafiqoh

NIM : 1000386

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : 21 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Agama Islam di tengah masyarakat		30		
2	Mengadakan bimbingan Pendidikan Agama Islam		30		
3	Berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya penerapan Pendidikan Agama Islam		40		
Total			100		

Singkawang, 31 Desember 2025

Penilai,

(Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed.)

PELAKSANAAN KEGIATAN

SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an melalui Pembelajaran
Makharijul Huruf dan Tajwid di TPA Erlimas, Singkawang Tengah

Nama : Balqis Syafiqoh

NIM : 1000386

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : 21 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Singkawang, 31 Desember 2025

Penilai,

(Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., Lc., C.I.Ed.)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Syafiqoh

NIM : 1000386

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Peningkatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an melalui Pembelajaran Makharijul Huruf dan Tajwid di TPA Erlimas, Singkawang Tengah

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Singkawang, 31 Desember 2025

Mengetahui,

(Balqis Syafiqoh)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Balqis Syafiqoh

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Penguatan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Santri TPA

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supartinah B.Z.

Jabatan : Pembina TPA Erlimas

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Singkawang, 21 Desember 2025

(Supartinah B.Z.)

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Latar Belakang

Kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di TPA Erlimas, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan bersama pengajar tetap TPA. Observasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian santri usia 5–12 tahun masih mengalami kesulitan dalam melafalkan makharijul huruf secara tepat serta belum sepenuhnya memahami penerapan tajwid dasar dalam membaca Al-Qur'an.

Perbedaan usia santri, kemampuan awal yang beragam, serta intensitas pembelajaran yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi kualitas bacaan Al-Qur'an santri. Kondisi ini memerlukan adanya kegiatan pendampingan pembelajaran yang berfokus pada penguatan dasar, khususnya dalam pengenalan dan pelafalan huruf hijaiyah serta penerapan tajwid sederhana. Melalui kegiatan PPM ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses pembelajaran Al-Qur'an yang telah berjalan di TPA Erlimas.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan PPM ini adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri TPA Erlimas sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan tajwid dasar. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an dengan pelafalan yang benar serta meningkatkan kepercayaan diri santri dalam membaca Al-Qur'an.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan PPM ini adalah anak-anak usia 5–12 tahun yang mengikuti kegiatan pembelajaran di TPA Erlimas, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah. Santri memiliki latar belakang kemampuan membaca Al-Qur'an yang

beragam, mulai dari tahap pengenalan huruf hijaiyah hingga santri yang telah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PPM dilaksanakan selama enam hari dengan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping pembelajaran yang berkolaborasi dengan pengajar tetap TPA. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah berjalan di TPA Erlimas.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi demonstrasi pelafalan makharijul huruf, praktik membaca Al-Qur'an secara langsung, pengulangan bacaan bersama, serta pendampingan individual ringan bagi santri yang membutuhkan perhatian lebih. Pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan usia dan kemampuan santri agar materi dapat diterima dengan baik.

E. Hasil dan Dampak

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan santri secara umum dalam melafalkan huruf hijaiyah dan memahami tajwid dasar. Santri terlihat lebih antusias dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran membaca Al-Qur'an. Kesalahan pelafalan yang sebelumnya sering terjadi mulai berkurang melalui latihan dan pendampingan yang dilakukan secara bertahap.

Dampak kegiatan ini juga dirasakan oleh pengajar tetap TPA Erlimas. Kehadiran mahasiswa sebagai pendamping membantu pengajar dalam memberikan perhatian tambahan kepada santri, terutama yang mengalami kesulitan membaca Al-Qur'an. Selain itu, kegiatan ini turut menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang telah berjalan di TPA.

F. Tanggapan dan Sambutan Masyarakat

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PPM ini secara umum sangat positif. Pengajar tetap TPA Erlimas menyambut baik kehadiran mahasiswa

yang turut mendampingi kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Menurut pengajar, kegiatan pendampingan ini membantu santri dalam memahami pelafalan makharijul huruf dan penerapan tajwid dasar secara lebih baik.

Santri juga menunjukkan respons yang positif. Mereka merasa senang mendapatkan bimbingan tambahan dan lebih berani membaca Al-Qur'an di hadapan pengajar maupun teman-temannya. Orang tua santri turut memberikan apresiasi atas kegiatan ini, karena anak-anak mereka menunjukkan peningkatan semangat mengaji dan perbaikan bacaan Al-Qur'an di rumah.

G. Tantangan dan Upaya Pemecahan Masalah

Selama pelaksanaan kegiatan PPM, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya perbedaan usia dan kemampuan santri yang cukup beragam, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang hanya berlangsung selama enam hari, serta posisi mahasiswa sebagai pendamping, bukan pengajar utama.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, mahasiswa melakukan koordinasi intensif dengan pengajar tetap TPA, menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi santri, serta menerapkan pendekatan personal kepada santri yang mengalami kesulitan. Pendekatan yang komunikatif dan fleksibel membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran.

H. Penutup

Kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Al-Qur'an di TPA Erlimas. Melalui kegiatan pendampingan pembelajaran makharijul huruf dan tajwid dasar, mahasiswa PPM dapat berperan dalam mendukung pengajar tetap TPA dalam membina kemampuan membaca Al-Qur'an santri. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara mahasiswa dan lembaga pendidikan keagamaan di masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Presensi Kegiatan PPM

Hari	Tanggal	Jumlah Santri Hadir	Kegiatan
1	21 Desember 2025	16	Pengenalan makharijul huruf
2	23 Desember 2025	13	Latihan pelafalan huruf hijaiyah
3	24 Desember 2025	15	Penguatan makharijul huruf
4	26 Desember 2025	14	Pengenalan tajwid dasar
5	29 Desember 2025	9	Praktik membaca pendek
6	30 Desember 2025	7	Refleksi dan Penutup Kegiatan

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan

